

CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO MONSENHOR FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA: PIONERISMO NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

Aline de Santana Santos

Mestra em Letras (UFS)

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC)

Isnáia Almeida Calazans Magalhães

Licenciada em Pedagogia (UEFS)

Centro Educacional Unificado Monsenhor Francisco José de Oliveira

José Gissandro de Jesus Santana

Licenciado em Pedagogia (UVA)

Centro Educacional Unificado Monsenhor Francisco José de Oliveira

O Centro Educacional Unificado Monsenhor Francisco José de Oliveira (CEU) foi a primeira instituição de Ensino Fundamental a ofertar a Educação em Tempo Integral no município de Cícero Dantas, acolhendo estudantes nos dois primeiros anos daquela etapa de ensino. A promoção de uma instituição escolar que permitisse às crianças adentrar o espaço escolar e permanecer por no mínimo 7h representou um marco na comunidade escolar de Cícero Dantas/BA, pois, além do suporte aos pais, para que possam exercer suas funções trabalhistas, garante também maior atenção no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, com componentes curriculares que perpassam pela Base Nacional Comum Curricular e outras que compreendem as necessidades dos estudantes (parte diversificada). O objetivo deste artigo é, portanto, relatar a trajetória do CEU e sua importância histórico-social na formação das crianças atendidas pela Educação em Tempo Integral. Para tanto, utilizamos de pesquisa bibliográfica e documental, numa busca em artigos em bases indexadas e em documentos de abrangência nacional e local. Assim, o CEU exerce forte impacto nas escolas municipais, dada a seu pioneirismo em oferecer uma Educação em Tempo Integral, o que possibilita a outras instituições que ofertam os Anos Iniciais do Ensino Fundamental continuarem a formação do estudante, nos aspectos pedagógicos e sociais a elas atreladas.

Palavras-chave: Educação em Tempo Integral; Ensino; Escola.

CENTRO EDUCATIVO UNIFICADO MONSEÑOR FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA: PIONERO EN LA EDUCACIÓN A TIEMPO COMPLETO

El Centro Educativo Unificado (CEU) Monseñor Francisco José de Oliveira fue la primera institución de Educación Primaria en ofrecer Educación de Tiempo Completo en el municipio de Cícero Dantas (Brasil), acogiendo a estudiantes de los dos primeros años de esa etapa educativa. La promoción de una institución escolar que permitió a los niños ingresar al espacio escolar y permanecer al menos 7 horas representó un hito en la comunidad escolar de Cícero Dantas, ya que, además de apoyar a los padres para que puedan desempeñar sus funciones laborales, también garantiza mayor atención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, con materias que permean la Base Curricular Común y otras que comprenden las necesidades de los estudiantes (parte diversa). El objetivo de este artículo es, por tanto, informar la trayectoria del CEU y su importancia histórico-social en la formación de los niños atendidos por la Educación de Tiempo Completo. Para eso, utilizamos la investigación bibliográfica y documental, buscando artículos en bases indexadas y documentos de cobertura nacional y local. Así, el CEU tiene un fuerte impacto en los colegios municipales, dado su espíritu pionero en ofrecer Educación a Tiempo Completo, lo que permite a otras instituciones de otros ciclos de Educación Primaria continuar la formación de los alumnos, en los aspectos pedagógicos y sociales de sus competencias vinculado.

Palabras-clave: Educación a tiempo completo; Enseñanza; Escuela.

INTRODUÇÃO

“Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”.

(Rubem Alves)

Rubem Alves, em seu poema “Gaiolas ou asas”, deixa claro que o voo não pode ser ensinado, mas pode ser encorajado. Nesse sentido é que se configura a construção de um espaço educacional, a escola, cuja máxima é criar condições para que os estudantes alcem voos e acreditem que é possível, além de tudo, voar.

A reflexão em torno de uma instituição escolar requer de professores e demais profissionais da educação uma busca constante, haja vista ser um espaço vivo de realidade e sonhos, que se configura na construção de perspectivas sociais, econômicas e políticas de uma dada comunidade. Pensar em educação é reunir os anseios de uma sociedade, pois nela são depositadas possibilidades de mudanças e transformação da realidade. Assim, falar de um espaço em que pulsam, dentro e fora dos seus muros, o saber, a ludicidade, a afetividade e o comprometimento, sem medo de cair em uma hipérbole¹, é mencionar o Centro Educacional Unificado Monsenhor Francisco José de Oliveira (CEU) que, ao longo da sua trajetória, busca criar asas em seus estudantes.

A construção deste artigo terá como base o CEU, com ênfase na Educação em Tempo Integral², que compreende aos 1º e 2º anos. Trata-se do ciclo de alfabetização delineado pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018). Este artigo objetiva relatar a trajetória do CEU e sua importância histórico-social na formação das crianças atendidas pela Educação em Tempo Integral.

Para tanto, propomos ampliar a discussão nos seguintes vieses: (1) procedimentos metodológicos, nos quais delineamos os aspectos do saber fazer na construção do artigo; (2) Ensino integral: um olhar para o todo, ocasião em que discutimos sobre a composição dessa modalidade de ensino; (3) caracterização da unidade escolar: uma narrativa histórica, momento em que relatamos sobre aspectos da instituição; (4) Identidade populacional

¹ Figura de linguagem que simboliza o exagero.

² Neste artigo, ao tratar sobre o CEU, tomamos como referência a nomenclatura Educação em Tempo Integral, uma vez que a instituição possui carga horária “[...] (igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais)” e alinha-se a “[...] propostas pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na ampliação da jornada de tempo na perspectiva da educação integral, e a priorização das escolas que atendam estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica”. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral>. Acesso em: 30 jul. 2024.

atendida: focando nos anos iniciais, apresentamos o corpo discente e suas peculiaridades. Por fim, aclaram-se as considerações finais deste estudo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este artigo possui abordagem descritiva, de caráter bibliográfico. A pesquisa bibliográfica é elaborada por meio de fontes secundárias que, conseqüentemente, perpassa pela busca de material já elaborado, tais como: monografias, dissertações, teses, publicações em periódicos, artigos científicos, entre outros (Prodanov; Freitas, 2013). Para Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é importante no levantamento de fatos históricos, na medida em que representa a busca de dados via fontes secundárias.

O manuscrito possui nuances de uma pesquisa qualitativa, pois não visa quantificar dados. De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 70), “a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa”, uma vez que “o processo e seu significado são os focos principais de abordagem”.

Para obtenção dos dados, foram levantadas informações na instituição de ensino, por meio de uma consulta informal com os funcionários, além da busca de dados oficiais no Conselho Municipal de Educação (CME), no Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição e no portal do QEdu (INEP), de maneira a consolidar as informações sobre o CEU.

ENSINO INTEGRAL: UM OLHAR PARA O TODO

A compreensão de uma Educação em Tempo Integral vai além da ideia da expansão de um horário a ser executado na escola, por meio de um modelo reducionista, perpassa pela compreensão de uma educação que se pretende alcançar. Segundo Araújo e demais autores (2023, p. 424), “para que efetive uma política de educação integral é preciso um diálogo entre escola e comunidade local, para que os processos fluam e se articulem no ir além das grades escolares”, assim, o autor continua a afirmar que: “o modelo assistencialista de escola, enquanto depósito de crianças e jovens, necessita da superação, através de práticas pedagógicas transformadas e acordadas com toda comunidade escolar, para proporcionar uma educação enquanto direito de todos” (Araújo *et al.*, 2023, p. 424-425).

Na mesma direção, Moll e demais colaboradores (2020, p. 4) esclarecem que “[...] pensar Educação Integral implica pensar no conjunto de oportunidades de formação humana que dialogam com o direito de bem viver”. Assim, para os autores, “a escola não é uma bolha,

e a vida escolar não pode ser reduzida a listas de conteúdos a serem ensinados e avaliados para selecionar os poucos ‘aproveitáveis’ pelo sistema e os muitos que ficarão de fora”. Dessa forma, o que se busca é transformar a Escola em Tempo Integral, na busca pela cidadania, em prol de uma formação social, para além da corda do tempo a ser esticada (Moll *et al.*, 2020).

A Escola em Tempo Integral busca, salvo outras possibilidades, o desenvolvimento pleno dos seus educandos, assim associa a seu projeto pedagógico a um fazer social. Em uma entrevista recente, o então Ministro da Educação Camilo Santana³ destacou uma das principais prioridades do governo, relacionado à educação, que compreende a universalização do ensino integral no que compete à educação básica, para ele “a maior política de prevenção à violência é implementar a escola em tempo integral em todos os níveis”, disse o Ministro.

A discussão sobre a Educação em Tempo Integral não é recente, como acentuam Araújo e demais autores (2023):

Os preceitos da educação integral estiveram cunhados nos manifestos de 1932 e 1959 e, sobretudo, na obra de Anísio Teixeira nos aspectos relacionados à reconstrução da educação brasileira. O modelo de educação integral foi concebido por Anísio Teixeira, após uma visita às Escolas Platoon, além da tradução dos textos de Dewey. Nas escolas Platoon do final do século XIX, os métodos de ensino iam da memorização de livros escolares a uma ciência experimental alargada em diversos tempos. Os objetivos estavam focados nas crianças, onde o fim era o saber para a vida toda. Onde não se concebia uma cabeça cheia de fatos para uma cabeça cheia de ideias (Araújo, 2023, p. 425).

Sobre isso, a BNCC (2018, p. 14) reforça que na história da educação brasileira “as primeiras referências à educação integral remontam à década de 1930, incorporadas ao movimento dos Pioneiros da Educação Nova e em outras correntes políticas da época”. Além do mais, reforçar o compromisso com a educação integral se refere “[...] à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea” (Brasil, 2018, p. 14). Assim, a BNCC trata a Educação Integral, partindo das necessidades dos estudantes e das demandas sociais.

CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR: UMA NARRATIVA HISTÓRICA⁴

O CEU foi criado em decorrência da Lei Municipal n.º 237/2014, instituída em 17 de dezembro de 2014, na extinta Escola Municipal Moisés Ribeiro Gama (Cícero Dantas, 2014).

³ Ministro da Educação do Governo de Luís Inácio Lula da Silva, em 2023.

⁴ A construção desta seção tem como referência o PPP da instituição, homologado em 2023.

Por força da Lei Municipal n.º 236/2014, está localizada na Rua Domingos Alexandrino de Souza, s/n – Conjunto José Eugênio Patrocínio dos Santos. A referida escola faz parte da rede educacional de Cícero Dantas-BA, atendendo atualmente ao público dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental (Educação em Tempo Integral) e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), em turno oposto.

O nome da instituição é concebido em homenagem ao Monsenhor Francisco José de Oliveira, nascido no Povoado Serra Grande (zona rural de Cícero Dantas), em 4 de agosto de 1925, em que fixou sua moradia até os 17 anos de idade. Filho de José Antônio de Oliveira e de Maria Francisca de Oliveira. Em 1942, foi estudar no Seminário Senhor do Bonfim, ordenando-se padre em 1954. Além disso, o padre carregou o importante marco de ser o primeiro cicerodantense a obter um diploma de nível superior (Projeto Político-Pedagógico, 2023).

O CEU foi idealizado pela Secretaria Municipal de Educação no ano de 2014, tendo a em sua primeira formação os seguintes servidores: Ederian Carvalho (Gestora); Rosemery Lagoa de Matos (Vice-gestora); Isnáia Almeida Calazans Magalhães e José Gissandro de Jesus Santana (Apoio Pedagógico); Vanderleia de Santana (Secretária Escolar) e Leandro Rios Andrade (Assistente Administrativo), os quais podem ser visualizados na Figura 1.

Figura 1: Formação da primeira equipe do CEU.

Fonte: CEU, 2024.

A partir de 2017, a gestão da escola ficou a cargo da professora Luciana Balduino Gonçalves. Em 2018, Maria Gardênia Vieira de Andrade assumiu a gestão da escola, sendo substituída em 2024 pelo professor José Ademário Arcanjo de Santana. Outros aspectos relevantes apresentados pelo PPP da instituição são:

O Centro Educacional Unificado, do ano de sua inauguração até o ano de 2020, ofertava dois segmentos: Educação Infantil (4 anos e 5 anos) e Ensino Fundamental (1º ano). A partir do ano de 2021, passou a ofertar apenas o Ensino Fundamental (1º ano e 2º ano). Desde a sua criação, funciona em Tempo Integral das 8h às 16h. A estrutura física da instituição desde a sua criação é composta de diretoria, secretaria, 12 salas de aula, sala de apoio pedagógico e de professores, sala multidisciplinar, banheiros, cozinha, refeitório, biblioteca, brinquedoteca, anfiteatro e almoxarifados (Projeto Político-Pedagógico, 2023, p. 15).

Segundo o Projeto Político-Pedagógico da escola, “o currículo de ensino está organizado para clientela de alunos a partir do 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental (Figura 2), de acordo com o artigo n.º 32 da Lei n.º 9.394/96” (Projeto Político-Pedagógico, 2023, p. 9). Além do mais, o documento cita, como prioridade da instituição, a busca pela garantia de igualdade no acesso à escola, conforme preceitua a Constituição Federal, no art. 5º: “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Figura 2: Estudantes na área externa do CEU.

Fonte: CEU, 2024.

O CEU, com base no seu Projeto Político-Pedagógico acentua o princípio de educar, de maneira a possibilitar “[...] alternativas criativas, como relacionar-se com o outro, respeitar o outro, participar da evolução da humanidade, interagindo com força de transformação” (Projeto Político-Pedagógico, 2023, p. 11). Tais concepções fazem valer uma educação que visa formar estudantes para a vida em sociedade, além do processo de alfabetização formal que muitas escolas propõem “ler e somar”.

IDENTIDADE POPULACIONAL ATENDIDA: FOCO NOS ANOS INICIAIS

O Centro possui um quantitativo anual de 287 estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, segundo dados do QEdu 2023⁵. O público atendido é na sua maioria residente na zona urbana.

Relacionado aos aspectos sociais, a maioria dos estudantes possui um perfil socioeconômico baixo, como apontou a instituição em uma pesquisa interna⁶:

[...] a escola atende um público diverso, a maioria apresenta uma realidade social que merece atenção por possuir baixa renda e muita necessidade de assistência integral à família, os dados mostram que 81,9% dos entrevistados utilizam o Bolsa Família como renda principal de sustento; 8,4% são assalariados; 2,6% vivem de Pensão alimentícia; 5,2% de Benefício da Previdência e 8,4% vivem de Trabalho Informal (Projeto Político-Pedagógico, 2023, p. 12).

A realidade socioeconômica do CEU exige da comunidade escolar maior atenção, para que esses dados não possam refletir na aprendizagem dos estudantes. No que compete ao aspecto étnico-racial, a pesquisa apontou que: “a cor parda representa a maioria dos alunos, com 64,5% da amostra; a branca compreende 26,5% dos alunos; a preta com 5% e as demais (amarela, indígena e não declarada) com 4%” (Projeto Político-Pedagógico, 2023, p. 12). Ao averiguar a formação escolar dos pais, obtiveram-se os seguintes dados: “[...] 14,2% não são alfabetizados; 85,8% são alfabetizados, divididos entre: concluintes do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do Ensino Superior” (Projeto Político-Pedagógico, 2023, p. 12). A pesquisa também aferiu outros dados, mas optamos por não os incluir devido aos limites textuais do artigo.

⁵ As informações aferidas poderão ser consultadas através do endereço eletrônico: <https://qedu.org.br/escola/29464447-centro-educacional-unificado-pr-francisco-jose-de-oliveira/censo-escolar>.

⁶ No PPP da escola não foi possível identificar os métodos utilizados pela instituição ao realizar a pesquisa.

Por fim, é importante destacar uma limitação de dados oficiais para caracterizar o público atendido pelo CEU, o que dificulta uma maior descrição na presente seção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem estabelecida neste artigo permitiu compreender a relevância histórica e social do CEU, no tocante à rede municipal de ensino de Cícero Dantas–BA. Para isso, foi preciso traçar um panorama geral sobre a Educação em Tempo Integral, ao passo em que situamos a referida escola na discussão, trazendo os aspectos históricos da sua constituição e formação.

O CEU exerce forte impacto na educação municipal, uma vez que representa a única instituição localizada na zona urbana do município dedicada ao 1º e 2º anos, ou seja, a ela é imputada a responsabilidade do processo de alfabetização, como assegura a BNCC. Além disso, por ser uma escola de Educação em Tempo Integral oferta à comunidade ações que vão além do fazer pedagógico, mas um construto social, com ações que aproximam da comunidade escolar.

Por fim, ao pensarmos em uma instituição de ensino acreditamos na necessidade de situá-la no tempo e no espaço, para que possamos compreendê-la na sua integralidade e, conseqüentemente, mediante as abordagens estabelecidas, poder avaliar e propor novas possibilidades para que a escola continue a crescer e voar com seus estudantes, como diria o poeta: “há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Carlos Wagner Costa; BARCELOS, Renata Gerhardt; CÉLIA, Luciana dos Santos; MOLL, Jaqueline. Aspectos da educação integral no Brasil: disputas conceituais, ideológicas e políticas.

Revista Educação e Políticas em Debate, Uberlândia/MG, v. 12, n. 1, p. 421-440, jan./abr. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. v. 3. Brasília: MEC, 2018.

CÍCERO DANTAS. **Lei n.º 237/2014, de 17 de dezembro de 2014**. Dispõe sobre a criação do Centro Educacional Unificado de Referência em Educação Integral no Ensino Básico no município de Cícero Dantas Bahia. Cícero Dantas/BA: Câmara Municipal, 2014.

CÍCERO DANTAS. **Lei n.º 236, de 17 de dezembro 2014**. Dispõe sobre a extinção da Escola Municipal Vereador Moises Ribeiro Gama denominado de Polo Educacional. Cícero Dantas/BA: Câmara Municipal, 2014.

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP). **Centro Educacional Unificado Monsenhor Francisco José de Oliveira**. Cícero Dantas/BA, 2023.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MOLL, Jaqueline; PONCE, Branca Jurema; SOARES, José Nildo Oliveira. Escola pública brasileira e educação integral: desafios e possibilidades. **Revista e-Curriculum**, São Paulo, v.18, n.4, p. 2095-2111, out./dez. 2020.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho Científico**: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. Novo Hamburgo/RS: Freevale, 2013.